

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

**SAVOIRS ENDOGENES ET GESTION DES RESSOURCES EN EAU EN
MILIEU NATIMBA AU BENIN (AFRIQUE DE L'OUEST)
ENDOGENOUS KNOWLEDGE AND WATER RESOURCES MANAGEMENT
IN NATIMBA ENVIRONMENT IN BENIN (WEST AFRICA)**

ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant,

Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale (LABEE)

Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT)

Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS)

Université d'Abomey-Calavi, Bénin,

E-mail : martinassaba@gmail.com

Auteur correspondant : ASSABA Hogouyom Martin, Email : martinassaba@gmail.com

Reçu le 08/03/25, Révisé le 30/03/25, Accepté le 16/04/25

Résumé

La disponibilité de l'eau en quantité et en qualité n'est pas toujours aisée dans nos milieux. En effet, les difficultés d'approvisionnement en eau surtout en saison sèche au Bénin en général et particulièrement à Natitingou est une réalité. L'objectif de cette étude est de contribuer à une meilleure connaissance des savoirs endogènes et de la gestion des ressources en eau en milieu natimba.. L'étude a été menée à partir de la recherche documentaire et des travaux sur le terrain. Cette approche méthodologique ressort la persistance de certaines pratiques endogènes relatives aux ressources en eau. En plus, de nombreux puits et cours d'eau temporaires (67 %) de la commune tarissent. Par ailleurs, la localité dispose de 161 points d'eau fonctionnels dont 140 forages, 20 puits modernes et une adduction d'eau villageoise. Les difficultés d'approvisionnement en eau du territoire s'expliquent majoritairement par des contraintes naturelles liées au relief qui est dominé par un massif montagneux, avec un soubassement géologique constitué de socle. A cela, s'ajoute une l'orientation topographique nord-sud de la commune est une autre difficulté relativement importante.

Mots clés : Natitingou, ressources en eau, savoirs et gestion endogènes, contraintes environnementales

Abstract

The difficulties of water supply, especially in the dry season, motivate the present study, which aims at endogenous knowledge and approaches to water resources management in the Commune of Natitingou. The study was conducted based on desk research and fieldwork. It highlights the persistence of certain endogenous practices relating to water resources. In addition, many wells and temporary watercourses (67%) in the municipality are drying up. In addition, the locality has 161 functional water points, including 140 boreholes, 20 modern wells and a village water supply. The difficulties in supplying water to the territory are mainly explained by natural constraints linked to the relief, which is dominated by a mountain range, with a geological base made up of basement. In addition, the north-south topographical orientation of the commune is another relatively important difficulty.

Keywords: Natitingou, water resources, endogenous knowledge and management, environmental constraints

I. INTRODUCTION

L'eau est une ressource indispensable à la vie. Elle constitue un puissant facteur de développement économique (L. Zakaria, 1992). L'accès aux ressources en eau constitue l'un des défis majeurs du troisième millénaire mais également un élément essentiel à l'équilibre sociopolitique du monde moderne (B. Malin, 1990). Or, en raison des divers usages dont l'eau fait l'objet et des multiples facteurs aussi bien naturels qu'humains pouvant l'affecter, sa disponibilité est loin d'être à priori acquise. Le Bénin recèle d'importantes ressources hydriques tant en ce qui concerne les eaux de surface que les eaux souterraines renouvelables estimées respectivement à 10 et 2 milliards de mètres cubes. Cependant, l'eau n'est pas toujours disponible en quantité et en qualité (Agenda 21, 1997). Mais afin d'améliorer les conditions socio-sanitaires et d'hygiène de ses populations, l'Etat béninois a pris la ferme résolution de fournir de l'eau potable à toutes les localités du pays. Et pour ce faire, il a entrepris, depuis les années 1980, un vaste programme afin de doter ces localités d'équipements sûrs et durables. Cette décision fait suite à la réunion de la Communauté Internationale faite en mars 1977 à Mar Del Plata en Argentine. Lors de cette assise, la période de 1981 à 1990 a été décrétée comme Décennie Internationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DIEPA). De plus, la gestion durable de l'eau a été débattue à la grande Conférence internationale sur l'eau et l'environnement qui s'est déroulée à Dublin (Irlande) du 26 au 31 janvier 1992. Ce qui a permis au Bénin d'élaborer en 1995 l'agenda 21 dans lequel la mise en valeur et la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ont été définies.

De tout ce qui précède, il s'agit de savoir comment les ressources en eau sont gérées chez les natinba de façon endogène.

II. MATERIELS ET METHODES

Cette partie présente des caractéristiques du secteur d'étude et la démarche suivie au long de la présente étude.

2.1. Description du milieu d'étude

La Commune de Natitingou est localisée au centre du département de l'Atacora et située précisément entre 9°58' et 10°34' de latitude Nord et entre 1°10' et 1°43' de longitude Est (Figure 1). D'une superficie de 3 045 km², le secteur d'étude comprend au total neuf (9) Arrondissements dont cinq (5) Arrondissements ruraux et quatre (4) urbains. Elle est caractérisée par une chaîne de montagnes qui présente des contraintes énormes à l'urbanisation (PDC Natitingou, 2004). La Commune de Natitingou bénéficie d'un climat tropical de type soudano-guinéen caractérisé par deux grandes saisons dont une saison sèche (novembre à avril) et une saison pluvieuse (mai à octobre) avec une pluviométrie allant jusqu'à 1 400 mm d'eau par an. (PDC Natitingou, 2004). La température moyenne annuelle est de 27°C (Tchando, 1996, p 35). Les types de relief sont variés, allant des montagnes de Natitingou aux plateaux et pénéplaines des villages environnants. La Commune est caractérisée par un relief accidenté, et présente des vallées en pente forte. Le réseau hydrographique se réduit aux marigots, rivières et ruisseaux dont la plupart tarissent en saison sèche. (Tchando, 1996, p 37).

Selon les résultats des travaux réalisés en 1995 par le Conseil de la Géoscience de Pretoria en Afrique du Sud, Natitingou repose sur des formations géologiques appartenant en grande partie au socle ancien. Elles sont en partie composées par la série de l'Atacorien (massif de l'Atacora). Ce dernier est constitué essentiellement de quartzites et de micaschistes (Le Barbé et al, 1993). Les sols sont généralement latéritiques, gravillonnaires, caillouteux, sablonneux, argileux. Ils sont pour la plupart lessivés, ce qui a considérablement réduit leur fertilité. Les techniques culturales inadaptées et la faible capacité de maîtrise des eaux de ruissellement ont contribué à

cette dégradation avancée des sols. (PDC Natitingou, 2004). La végétation de la commune est caractérisée par la savane arborée, arbustive et herbacée, dominée par les espèces comme le néré (*Parkia biglobosa*), le karité (*Vitellaria paradoxa*), le baobab (*Adansonia digitata*), l'anacardier (*Anacardium occidentale*), le manguier (*Mangifera indica*) le tamarinier (*Tamarindus indica*), le kapokier (*Ceiba pentandra*), le caïlcédrat (*Khaya senegalensis*) et le rônier (*Borassus aethiopum*). Dans la région de Natitingou, il y a trois principales ethnies ; les Bètammaribè, les Yowabou et les Bessoribè. Les groupes ethniques non autochtones les plus remarquables en 1985 étaient les Dendi et apparentés, les Fons et apparentés et les Bariba (Tchando, 1996, p 38). La population de la Commune de Natitingou a connu un accroissement considérable avec une population de 87.530 habitants en 2013 selon le troisième recensement (INSAE, 2013). Les activités pratiquées dans la commune regroupent l'ensemble des activités agricole, d'élevage, et de pêche, (Tchando, 1996, p 38).

Figure 1 : Localisation de la Commune de Natitingou

2.2. Méthode d'étude

2.2.1 Données

Elles rassemblent les données de la documentation, les données statistiques relatives aux ressources en eau (données météorologiques, ouvrages hydrauliques, etc.) les données planimétriques, et celles des enquêtes de terrain.

2.2.2 Outils et matériels de collecte de données

Plusieurs instruments composent le matériel mis à contribution pour la collecte des données. Le repérage des infrastructures a été précis grâce au GPS. La grille d'observation a permis de récapituler les différentes observations faites sur le terrain. Le questionnaire a été libellé de façon à recueillir les informations nécessaires à la vérification des hypothèses. Les différentes cartes appuient les observations et étayant l'argumentaire développé dans ce mémoire.

2.2.3. Technique de collecte des données

2.2.3.1. Documentation

Plusieurs centres ciblés ont été parcourus dans la recherche d'informations relatives au thème du présent mémoire. Le tableau I fait une synthèse de la documentation consultée.

Tableau I : Documentation et informations exploitées

Centre de documentation	Nature des documents	Types d'informations collectées	
Centre de documentation de la Flash	Mémoires sur les ressources en eau se rapportant à la Commune de Natitingou.	Informations générales et à caractère méthodologique. Informations sur la présentation du cadre d'étude	
Laboratoire de bio géographie	Mémoires sur les ressources en eau Atlas du nord Bénin	Informations générales et à caractère méthodologique. Informations sur les ressources en eau de la Commune	
Mairie de Natitingou	Plan de Développement Communal (PDC)	Informations sur la présentation du cadre d'étude	
INSAE	Ouvrages, rapports et revues	Statistiques de population, recensement de 1979 jusqu'à celui de 2002	
Direction de l'hydraulique (Cotonou et Natitingou)	Rapports sur l'inventaire des ressources en eau superficielles et souterraines	Informations sur les eaux de surface et souterraine, leurs situations géographiques et les données connexes.	

CCF	Livres, articles	Informations générales sur les ressources en eau	
ASECNA	Données climatiques	Précipitations, les températures, l'humidité relative et évapotranspiration	
MEHU	Données sur l'environnement	Éléments qui font obstacles aux ressources en eau	
CREPA	Livres et brochures	Données sur l'eau et l'assainissement	
Ministère de la santé	Livres et rapports	Données sur l'eau, la santé et l'assainissement	
Hôpital de Zone de Natitingou	Rapports	Statistiques sur les maladies hydriques	
CIPCRE	Livres et rapports	Etat des lieux de la gestion des ressources en eau au Bénin	

Source : Résultats d'enquête, décembre 2023

2.2.3.2. Échantillonnage

La Commune de Natitingou comporte neuf (09) Arrondissements, soit 65 villages au total. La taille de l'échantillon des ménages enquêtés est définie par Arrondissement et par village. Au total, cent soixante-treize (173) personnes ont été enquêtées dans l'ensemble des villages répartis dans les neuf Arrondissements du secteur d'étude. Trois agents des services spécialisés et sept chefs de village ont été pris en compte. Le choix des sites et du nombre de personnes à enquêter a été basé sur :

la bonne répartition géographique des ménages dans le secteur d'étude;

l'effectif important de la population de ménages urbains ;

la difficulté d'approvisionnement en eau en milieu rural.

La figure 2 illustre les différents lieux où les enquêtes ont été réalisées. Les enquêtes ont tout de même permis de collecter des informations diverses qui ont par la suite été traitées

Figure 2 : Situation des villages enquêtés de la Commune

2.2.3.3. Inventaire des points d'eau

Les diverses ressources en eau du secteur d'étude ont été inventoriées et géoréférencées au moyen d'un GPS. Une fiche de relevé de coordonnées de ces points d'eau a été élaborée. Des informations complémentaires sur les connaissances endogènes ont été apportées par des enquêtes auprès des populations locales.

2.2.4. Traitement des données

2.2.4.1. Données des enquêtes

Les données des enquêtes sont les réponses obtenues à base du questionnaire et de la grille d'observation. Elles ont été dépouillées manuellement et codifiées dans un premier temps. Les

données étant multiformes, elles ont d'abord été filtrées, puis harmonisées avant la codification proprement dite. Cette phase a été suivie par l'enregistrement de la base de données ainsi obtenue sous le tableur Excel de Microsoft Office. Ce logiciel a aussi permis de générer des tableaux puis des graphiques en vue de l'analyse des résultats.

2.2.4.2. Données statistiques

Les données statistiques sont constituées entre autres par les données sanitaires et météorologiques. Elles ont dû être saisies sous Excel telles que reçues dans un premier temps. Des tableaux ont ensuite été générés et des graphiques élaborés pour illustrer l'argumentaire.

2.2.4.3. Données planimétriques

Pour la réalisation des cartes, c'est le logiciel Arc-view qui a été utilisé. Mais pour la réalisation de la carte morphologique, le travail a été dans un premier temps manuel. Cette étape manuelle a nécessité l'utilisation de papier calque pour établir une copie cartographique du secteur d'étude à partir de la carte administrative du Bénin ; puis la matérialisation des unités morphologiques à partir de la carte morphologique du Bénin. Ces cartes ont été retrouvées dans l'atlas cartographique de la région nord du Bénin. En second lieu, le traitement automatique par le logiciel ci-dessus cité a permis ensuite d'éditer la carte morphologique finale en se référant au papier calque.

II. RESULTATS

Cette section aborde les connaissances, attitudes et pratiques en matière de gouvernance de l'eau en pays natimba.

3.1. Modèles socio psychologiques de gestion de l'eau

Ce sont des croyances, des rites et des interdits liés à l'eau dans le milieu d'étude.

3.1.1 Croyances et rites liées à l'eau

L'exploitation des ressources en eau par les populations locales suit des pratiques endogènes. Pour elles, c'est un patrimoine culturel ancestral lié à un pouvoir. La chefferie traditionnelle exerce sur ces eaux une autorité à travers des divinités météores. Suite à des événements vécus par les ancêtres des peuples riverains, certains points d'eau ou portions de cours d'eau sont déclarés sacrés. Ces eaux sont dites protégées par des dieux qui exigent un certain nombre de comportements à suivre afin d'assurer leur pérennité. Par exemple Sountchirankou - Santanikou est un cours d'eau qui porte le nom d'une divinité protecteur. Des sacrifices lui sont faits au début de chaque saison pluvieuse pour lui demander une bonne saison et un bon rendement. Ainsi à la moisson, avant toute consommation de produits, des offrandes (coqs blancs, noirs, bœufs etc.) sont faites à ce dieu. De la même manière, Irikpaco (mangeur d'homme) est une portion de Yarpao où toute natation est interdite. A Kouaba, se trouve dans les montagnes un cours d'eau sacré appelé N'monninkouangou qui présente une variation de couleur (noir, rouge). La variation de couleur pour indiquer la présence d'un dieu, pour montrer que cette mare n'est pas aussi naturelle comme les autres. L'eau est utilisée dans tous les rituels. Elle est versée sur l'autel des ancêtres et les représentations divines pour demander leur assistance et bénédiction. On la mélange également avec la farine de boisson de tchoukoutou (bière locale) pour verser sur les représentations divines. En milieu Otammari, certains marigots ou mares sont consacrés aux rites coutumiers. Les jeunes filles ou garçons en cérémonie de dikuntri ou difɔni (cérémonie qui sert à compter les jeunes de certain âge dans la classe des adultes) se baignent dans une mare sacrée appelée taworiminta pour être béni(e)s et purifié(e)s. Cette mare que possède chaque territoire d'un peuple de même dialecte (Otammari) faisant en commun les

cérémonies. En dépit de quelques faiblesses que présentent ces croyances et rites face à l'attrait des jeunes pour des valeurs des temps modernes, ils continuent d'être une référence sur laquelle nombre de ruraux prennent l'exemple.

3.1.2. Interdits liés à l'eau

Les interdits sont multiples et divers. Ils varient d'un point d'eau à un autre et constituent parfois des dispositions de préservation de la ressource. Pour la majorité des ménages ruraux soit les 75 % environ, ces points d'eau sont sacrés. On ne doit pas utiliser autre récipient que laalebasse pour prendre leur eau; on ne doit ni y pêcher, ni faire la lessive avec ces eaux. Tout apport de saucè près du cours d'eau est proscrit ainsi que la natation. Une femme en menstrues ne doit pas aller chercher de l'eau au marigot, à la mare ou à la source sous prétexte qu'elle perturberait les dieux de ces points d'eau. La moindre désobéissance est frappée par des épidémies dont on ignore l'origine. Il va falloir supplier les dieux par des sacrifices (bœuf à un seul sabot qu'on allait immoler sur une grotte sacrée) pour la paix du village. Parfois comme punition, ces dieux retirent simplement l'eau de ces points d'eau. Tout ceci rend compte de l'existence dans les pratiques endogènes, d'un désir de protéger les cours d'eau. De nos jours, avec l'installation des ouvrages hydrauliques, le Christianisme et l'Islam, ces interdits sont de moins en moins respectés et sont en voie de disparition. A Sountchirantikou par exemple, le chef de quartier a avoué que les rituels qui se faisaient n'existent plus.

3.2. Aménagements consacrés aux ressources en eau

Il s'agit ici de présenter ici les différentes formes d'approvisionnement en eau, les méthodes de conservation et d'aménagement dans la commune de Natitingou.

3.2.1. Formes d'approvisionnement en eau

Ce sont des moyens par lesquels les populations obtiennent l'eau dont elles ont besoin. Les formes traditionnelles ont été complétées avec le temps par les formes modernes. Ainsi, on distingue en tout deux formes : la forme ancienne ou traditionnelle et la forme récente ou moderne.

Formes traditionnelles

Elles sont réduites aux sources naturelles et aux puits artisanaux avec ou sans margelle.

En effet, les sources naturelles regroupent l'ensemble des cours d'eau, des mares et des marigots. Selon les enquêtes, plus de 87 % des ménages utilisent ces eaux pour les travaux domestiques, d'hygiène, de construction et de boisson. Généralement ce sont les femmes qui s'occupent de l'approvisionnement en eau, transportant des bassines sur la tête matin et soir. Aucun aménagement n'est fait aux alentours de ces sources, de sorte que la souillure de cette eau est évidente. En un mot l'entretien laisse à désirer. Pendant la saison sèche où le débit des cours d'eau du secteur d'étude est pratiquement nul, ce sont les portions qui ont subsisté à la sécheresse qui servent de point d'approvisionnement. Lorsque la sécheresse est prolongée, les femmes creusent des trous dans le lit de ces cours d'eau et il faut attendre des heures pour laisser l'eau se décanter. Ces trous constituent donc des retenues d'eau qui fournissent l'eau aux ménages jusqu'à la nouvelle saison des pluies.

En dehors des ménages qui n'ont que ces sources d'eau pour s'approvisionner, il y a ceux qui exploitent en plus des sources, les puits artisanaux. Généralement ce sont des puits peu profonds, sans buse, ni margelle et ouverts ou recouverts de vieilles feuilles de tôles. Rarement nettoyés, ils contiennent l'eau de la nappe phréatique provenant du ruissellement pendant la pluie. Pour la plupart des ménages et ceux surtout urbains, c'est la solution fréquente du ravitaillement en eau. Plus de 50 % des ménages urbains disposent d'un puits artisanal même s'il tarit souvent pendant la saison sèche. Dans les Arrondissements ruraux, les puits traditionnels sont peu nombreux et ont aussi une fonctionnalité périodique. C'est une période

qui dure quatre à cinq mois (décembre à avril). A Kotopounga par exemple, il a été déchiffré une vingtaine, une quinzaine à Perma, deux (02) à Tchoumi-tchoumi, trois (03) à Kouandata, quatre (04) à Kouaba, quarante (40) à Perporiyakou. A Natitingou, la plupart des ménages possède un puits traditionnel de sorte que l'inventaire n'a pas été possible. La Photo 1 présente un des puits artisanaux de Kotopounga.

Photo 1 : Puits artisanal exploitée par la population de Kotopounga
Prise de vue : Avounssoukpo, janvier 2008

Ce puits artisanal dessert la population avoisinante. Sa margelle est petite et faite en terre. Elle a été construite par les villageois sur fonds propre.

En plus de toutes ces formes traditionnelles, l'eau pluviale est recueillie des toitures en tôle ou en paille à l'aide des bassines et des jarres. Cette eau de qualité douteuse à cause de la poussière issues des toits des habitations, est utilisée non seulement pour les travaux domestiques mais aussi comme eau de boisson. Cela a des répercussions négatives sur la santé des populations.

Formes modernes

Ces formes auxquelles les populations s'habituent de plus en plus sont nées de la volonté de faciliter l'accès à l'eau. Les infrastructures exploitées sont composées essentiellement de puits à grand diamètre, de forages équipés de pompe à motricité humaine et du réseau d'adduction d'eau de la SONEB. Cette dernière s'occupe seulement des populations urbaines. Les puits à grand diamètre sont d'une profondeur d'au moins 40 mètres, busés avec une margelle cimentée et parfois couverts. L'eau se trouve en permanence dans ces puits utilisés surtout en saison sèche. A certains endroits, les populations estiment que l'eau des puits modernes n'a pas une bonne saveur. De ce fait, elles l'utilisent rarement et par conséquent les alentours ne sont pas nettoyés. A d'autres endroits, ces puits sont considérés comme la chose publique et donc aucun entretien ne leurs est apporté. La Photo 2 montre un puits moderne exploitée à Kotopounga. Ce puits (photo2) rend un service énorme à la population avoisinante. Cependant, les exploitants semblent ne pas percevoir les signes de dégradations de l'ouvrage. La terrasse qui l'entoure se détériore en même temps que les piliers. Aucune forme d'organisation n'est consacrée à l'entretien de ce puits au sein des populations. Pour les forages équipés de pompes à motricité humaine (Photo 2), ils proviennent des institutions étrangères et des Organisations Non Gouvernementales pour l'approvisionnement en eau potable.

Photo 2 : Puits moderne exploité mais peu entretenu à Kotopounga
Prise de vue : Avounssoukpo, janvier 2008

On les retrouve pour la plupart dans les villages. Les populations sont satisfaites en ce qui concerne la quantité et la qualité de l'eau que produisent ces forages. L'aquifère étant généralement atteinte lors des forages, les bénéficiaires ne se plaignent donc pas quelque soit les périodes qu'ils traversent. De plus ils sont en petit nombre autour de l'ouvrage, du fait de l'habitat dispersé dans le secteur d'étude.

Photo 3 : Forage de pompe à motricité humaine exploitée à Kotopounga
Prise de vue : Avounssoukpo, janvier 2008

Ce forage (photo 3) exploité à Kotopounga garantit à la population de cette contrée, un approvisionnement continu en eau quelque soit la saison. Cet ouvrage est très sollicité en période de pénurie d'eau c'est-à-dire en saison sèche.

Certains ménages doivent parcourir de grandes distances (supérieure ou égale à 1 kilomètre) pour s'approvisionner en eau. Ce qui fait qu'ils n'hésitent pas à dire qu'ils ne possèdent pas de points d'eau dans leur milieu. En plus du grand parcours, il faut passer parfois des heures (30 minutes et plus) avant de trouver l'eau à cause de longues et fréquentes files près des pompes et ceci surtout en saison sèche. La photo 4 illustre une telle scène.

Photo 4 : Affluence autour d'un forage de pompe à motricité humaine
Prise de vue : Avounssoukpo, janvier 2008

Sur cette photo, on y voit la file de bassines qui attendent leur tour pour ramener dans les ménages le précieux liquide. Tout comme les puits modernes, très peu sont les pompes entretenues. La majorité des villages enquêtés (75 %), ne disposent d'aucun moyen d'entretien en ce qui concerne ces infrastructures. En cas de panne, ces ménages ont alors recours aux marigots déjà abandonnés et considérés comme lieu de lessive. Pour les 25 % qui restent, ils s'organisent pour un nettoyage rotatif suivi de souscriptions mensuelles déposées dans un compte épargne ouvert pour les éventuelles pannes de leurs infrastructures. Le point des infrastructures d'eau dans la Commune de Natitingou se présente dans les tableaux II et II comme suit :

Tableau II: Point des réalisations dans la Commune de Natitingou en 2007

Nombre d'ouvrages fonctionnels par type			Nombre de FPM en panne	Nombre de PM en panne
FPM	PM	AEV		
149	33	01	09	13

Source : DGH / DDME/ Atacora Donga

FPM : Forages équipés de Pompe à Motricité humaine

PM : Puits Moderne

AEV : Adduction d'eau villageoise

Tableau III : Nombre de points d'eau modernes dans les Arrondissements ruraux et Perporiyakou

Arrondissements	Puits modernes	Pompes (forages)	Barrages	Observations
Kotopounga	04	14	-	01 puits moderne effondré
Kouaba	04	17	-	03 puits modernes non fonctionnels
Kouandata	02	18	-	-
Perma	03	13	01	01 puits moderne non fonctionnel
Tchoumi-tchoumi	03	08	-	02 pompes en panne
Pèporiyakou	03	07	-	-
Total	19	77	01	

Source : Résultats des ateliers d'arrondissements, mars 2023

De l'analyse des tableaux 2 et 3 il ressort que la Commune de Natitingou jusqu'en 2007, dispose de 183 ouvrages fonctionnels dont 149 forages, 33 puits modernes et une adduction d'eau villageoise. Les ouvrages en panne font au total 22 dont 9 forages et 13 puits modernes. La Figure 3 récapitule les effectifs comparés des puits modernes et forages dans le secteur d'étude.

Figure 3 : Répartition des points d'eau par Arrondissement dans la Commune de Natitingou

En ce qui concerne le réseau d'adduction d'eau de la SONEB, dont la mission est de capter, d'épurer et de distribuer l'eau, il alimente onze (11) quartiers de la ville de Natitingou. Sa longueur a été estimée à 80.488 mètres en 2001 avec une production d'eau évaluée à 417,789 m³ (PDC Natitingou, 2004). Les éléments du système d'alimentation en eau de ce réseau se résument aux captages de Fouryinkrey, de Kourfaga et d'Ourbouga. Le captage de Fouryinkrey date de 1960 et possède un bassin de 250 m³ environ alimentant la station d'une capacité de

15 m3. Mais parce que son débit est presque nul pendant la saison sèche, il a été abandonné depuis 1991. Quant au forage d'Ourbouga, il n'est pas encore mis en exploitation. En effet, dans le cadre du projet d'adduction d'eau en exécution par la Société Générale des Eaux et de l'Assainissement (SOGEA), cinq forages dont celui d'Ourbouga sont prévus. Équipé depuis 1986, ce forage a un débit de 26 m3/heure et répond mieux au souci de la SONEB de remplacer l'exploitation des eaux de surface peu sécurisantes.

Pour bénéficier de l'approvisionnement en eau des installations de la SONEB, il faut souscrire un abonnement. Ainsi, à Natitingou, les frais de raccordement varient entre 25.000 f CFA et 100.000 f CFA. A ceci s'ajoute 12.800 francs CFA d'avance sur consommation remboursable à la rupture du contrat. Au total, pour solliciter un abonnement à la SONEB, il faut déboursier en moyenne 68.800 francs CFA. Ce qui fait que plusieurs personnes se trouvent incapables de faire un abonnement à la SONEB. Ils préfèrent acheter quelques bassines d'eau (20 à 25 francs CFA/bassine) pour la boisson et utiliser l'eau de puits pour les autres travaux. Le graphique suivant (Figure 4) présente l'évolution interannuelle du nombre d'abonnés et de la production d'eau par la SONEB.

Figure 4 : Évolution interannuelle du nombre d'abonnés et de la production d'eau
Source: SONEB, Cotonou, 2023

On y décèle une croissance aussi bien du nombre d'abonnés que du volume d'eau produit par la SONEB qui ont tous pratiquement doublé en l'espace d'une décennie. Cependant, le nombre d'abonnés fait quasiment le triple du volume de production ce qui est problématique.

3.2.2. Conservation de l'eau et assainissement

Des observations faites sur le terrain et les résultats d'enquêtes révèlent que les populations locales utilisent diverses manières et méthodes pour conserver et assainir l'eau. La conservation de l'eau se fait à l'aide des jarres et des grosses marmites. Ces eaux qui, pour la plupart sont troubles, sont ensuite traitées par une minorité (7 %) avec de l'eau de javel. Les paysans (5 %) utilisent l'alun et le kaolin pour décanter les eaux des marigots, des mares et des trous d'eau. L'eau des puits est considérée comme potable et est utilisée sans aucun traitement. Seulement elle est parfois déposée, quand elle présente un aspect trouble pour laisser sédimenter les éléments en suspension.

Les infrastructures d'assainissement sont en général défectueuses dans la commune. L'inventaire réalisé révèle que les latrines publiques sont en nombre insuffisants dans la ville de Natitingou. Dans les Arrondissements ruraux, il n'en existe presque pas. L'enquête sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2007 par l'INSAE révèle que seulement 11,2 % de la population de la commune utilisent une toilette à chasse ou des latrines. Dans la ville de Natitingou, les populations sont habituées à l'usage des latrines. Cependant, certains ménages n'en disposent pas. Ainsi, on assiste à des défécations à l'air libre aux alentours des habitations, aux abords des rigoles, sur des espaces libres. L'absence d'un service de vidange des sanitaires oblige certaines populations à pratiquer le système de latrines itinérantes. De même, il est fréquent

d'observer derrière les habitations des eaux usées qui stagnent. Ce qui pollue l'air et le sol. Dans les villages, l'usage des latrines est presque inconnu. Les matières fécales sont déposées dans la brousse polluant ainsi les cours d'eau où certaines populations s'approvisionnent en eau de consommation. D'une manière générale, le problème de l'assainissement du cadre de vie reste encore prédominant dans la Commune.

IV. DISCUSSION

La Commune de Natitingou dispose de plusieurs formes de sources d'approvisionnement en eau. On distingue les formes traditionnelles et modernes. Les formes traditionnelles sont composées essentiellement des cours d'eau des mares et des marigots. Pour la majorité des ménages ruraux soit les 75 % environ, ces points d'eau traditionnels sont sacrés avec des interdits multiples et divers. Selon les enquêtes, plus de 87 % des ménages utilisent ces eaux pour les travaux domestiques, d'hygiène, de construction et de boisson. La principale raison d'usage de ces eaux est due à la couverture insuffisante des points d'eau modernes. Ces résultats sont en parfaite adéquation que ceux présentés dans le DIEPA, 1981-1990 où il est clairement notifié que de nos jours, de nombreuses régions souffrent du manque d'eau. Les populations des pays en voie de développement dont le Bénin consacrent la plus grande partie de leur énergie à porter des bassines d'eau sur de longues distances : « De l'eau ! Où vais-je la chercher ? Oh ! Je mets deux heures chaque fois pour y aller et deux heures pour revenir. Je le fais deux fois par jour... Si seulement on pouvait avoir un puits dans le village ... ». Les eaux superficielles sont de très mauvaise qualité et ne peut être considérés comme eau de boisson sans qu'elles ne subissent des traitements spécifiques qui sont d'ailleurs très onéreux. Pendant la sécheresse prolongée, les femmes de la Commune de Natitingou creusent des trous dans le lit de ces cours d'eau et il faut attendre des heures pour laisser l'eau se décanter. Ces trous constituent donc des retenues d'eau qui fournissent l'eau aux ménages jusqu'à la nouvelle saison des pluies. Certains ménages doivent parcourir de grandes distances (supérieure ou égale à 1 kilomètre) pour s'approvisionner en eau. Pour conserver cette eau, les populations locales utilisent diverses manières et méthodes selon leur convenance. La conservation de l'eau se fait à l'aide des jarres et des grosses marmites. Ces eaux qui, pour la plupart sont troubles, sont ensuite traitées par une minorité (7 %) avec de l'eau de javel. Les paysans (5 %) utilisent l'alun et le kaolin pour décanter les eaux des marigots, des mares et des trous d'eau. L'eau des puits est considérée comme potable et est utilisée sans aucun traitement. Ces pratiques confirment les résultats de la cartographie de l'IWMI (2007), où le Bénin fait partie de la zone orange où on enregistre de déficit économique en eau. En plus de toutes ces formes traditionnelles, l'eau pluviale est recueillie des toitures en tôle ou en paille à l'aide des bassines et des jarres. Cette eau de mauvaise qualité à cause de la poussière qui se dépose sur les toits, est utilisée non seulement pour les travaux domestiques mais aussi pour la boisson. Ce qui compromet la santé des populations.

En ce qui concerne les formes de source d'eau moderne, la Commune de Natitingou jusqu'en 2007, dispose de 183 ouvrages fonctionnels dont 149 forages, 33 puits modernes et une adduction d'eau villageoise. Les ouvrages en panne font au total 22 dont 9 forages et 13 puits modernes. Quant aux réseaux d'adduction d'eau de la SONEB, seulement onze (11) quartiers de la ville de Natitingou sont alimentés (PDC Natitingou, 2004). Les raisons de ce nombre d'utilisateur sont entre autres au cout de raccordement.

D'une manière générale, le problème de l'assainissement du cadre de vie reste encore prédominant dans la commune.

V. CONCLUSION

Cette étude a permis de mettre en exergue les spécificités liées à la gestion des ressources en eau. Pour mieux appréhender le problème de l'eau dans cette Commune, des recherches et des enquêtes sur le terrain ont été faites. Les données recueillies ont ensuite fait l'objet de traitement puis d'analyse. Cette analyse révèle une disponibilité saisonnière des ressources en eau dans la Commune. En effet, la Commune de Natitingou est fortement arrosée avec des hauteurs annuelles de pluies voisines de 1200 mm réparties en moyenne sur 90 à 110 jours. Cette eau alimente les ressources de surface constituées par les cours et plans d'eau très exploités par les populations mais qui pour la plupart tarissent en saison sèche. Les ressources souterraines de la Commune se révèlent difficile d'accès et nécessitent de lourds investissements. La couverture en eau est relativement importante dans les Arrondissements urbains et la qualité de l'eau laisse à désirer surtout dans les zones rurales. Les populations dans ces zones ne mesurent pas à sa juste valeur la nuisance des eaux impropres à la consommation. Les enquêtes sur le terrain révèlent l'existence de beaucoup de croyances, rites et interdits relatifs à l'eau traduisant ainsi le caractère sacré de cette ressource indispensable à la vie. Ils sont motivés par le souci de protection de cette ressource. Les populations continuent d'exploiter les formes traditionnelles pour s'approvisionner en eau. Elles exploitent également des formes récentes qui nécessitent un entretien plus accru qu'elles peinent à leurs apporter.

Références Bibliographiques

- Anamménou Constant., 2005 : La gestion des ressources en eau en milieu Sahouè. Mémoire de maîtrise UAC/FLASH/DGAT. 112 p
- Anne Pal. et Pierre-Marie Georges., 2005, Grain de sel N° 30 et Lettre du pS-Eau N° 47. 16 p
- CIEE, (1992) : Déclaration de Dublin et rapport de la Conférence. 57 p
- Direction Générale de l'Eau, 1999, Vision Nationale de l'eau en l'an 2025, Rapport de synthèse. Cotonou. 28 p
- Direction Générale de l'Eau, 2005, Stratégie nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural du Bénin 2005-2015. 38 p
- Fakorédé Medard., 2002, Gestion des ressources en eau par les communautés rurales de la Sous-préfecture de Ouèssè, Mémoire de maîtrise. UAC / FLASH / DGAT. 83 p
- Georges Pierre, (1984) : Dictionnaire de la géographie. 3^{ème} édition PUF, Paris. 484 p
- Houndénou Constant 2002, Répertoire des indicateurs environnementaux de développement durable et de compendium statistique du Bénin. 307 p
- Idiéti M'po Edouard, 2004, Les ressources en eau et leur gestion par les communautés rurales de la Commune de Boukoumbé (Nord-Ouest du Bénin). Mémoire de maîtrise. UAC/FLASH/DGAT. 115 p
- INSAE, 2008, Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages (EMICoV) 2007 : Principaux indicateurs. 36 P
- Kissézounon V., 2004, La problématique du développement fondé sur l'exploitation des ressources de l'environnement en Afrique au Sud du Sahara. Le cas du Bénin. Thèse du doctorat d'état en Géographie. 429 p
- Le Barbé, L., Alé, G., Millet, B., Texier, H., Borelt, Y. 1993, Les ressources en eau superficielle de la République du Bénin. Edition de L'ORSTOM (actuel IRD), monographies hydrologiques N°11 Paris. 540 p
- Le Robert, 2005, Dictionnaire de Français. Paris. 565 p
- LIFAD, (2006, Etat des lieux de la gestion des ressources en eau du Bénin. 121 p

Malin Berggren 1990, Peuples- International pour la planification familiale sur la population et le développement ; 17 : 15.

MJL et ACCT, 1987, Code de l'eau. Cotonou. 18 p

ONG α & Ω Environnement, (2004) : Plan de Développement Communal de Natitingou. Atacora – République du Bénin. 108 p

Philippe et Geneviève P., 1992, La face de la terre, les éléments de la Géographie. Paris. Armand Colin. 519 p

Sama Jerome, 2004, La problématique de l'hygiène et de l'assainissement face à la consommation d'eau potable en milieu rural dans le département de l'Atacora. Mémoire de DEA, UAC/FLASH/DGAT. 125 p

SERHAU, 1992, Atlas cartographique de la région nord du Bénin. 54 p

SGG, (1997) : Agenda 21 National. 210 p

Stephen Seomon., 2005, Un continent jeune, révolté, marginalisé. Atlas de l'Afrique, Paris, France. 69 p

Tukpak International-SCET-Tunisie, 1991, Inventaire des ressources en eau souterraines au Bénin. Rapport final ; V1. 284 p

Zakaria Léopold, 1990, L'eau sources de vie. In Ibrahima B., Philippe T. *eds.* Encyclopédie Afrique jeunes. France: Lienhart et Cie, 1-48

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77